

HUQUQ NORMALARINI SHARHLASH USULLARI

Ismaylov Raxat Aminbayevich

**Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
mustaqil izlanuvchisi**

E-mail: Ismaylov7676@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15518912>

Annotatsiya: Ushbu tezisda muallif tomonidan huquq normalarini sharhlash usullari bilan bog'liq bo'lgan ilmiy qarashlar muhokama qilingan. Shu bilan birga muallif o'zining ushbu mavzuga oid fikr-mulohazalarini ham bayon qilish orqali o'z taklif va xulosalarini asoslashga harakat qilgan.

Kalit so'zlar: qonun, norma, qoida, huquqiy madaniyat, sharx.

Qonunchilikni sharhlash usuli deganda huquqiy qoidalarni aniq tushunib olish uchun subyekt tomonidan ongli yoki ixtiyoriy ravishda foydalanilgan huquqiy normalar ma'nosini anglashning maxsus vosita hamda usullari tushuniladi[1].

A.Saidov va U.Tojixonovlarning fikricha, huquqni sharhlash usuli subyekt tomonidan huquqiy ko'rsatmalarga binoan aniqlikka erishish maqsadida ongga va hissiyotga asoslangan ravishda huquq normalarining mazmunini bilishning maxsus yo'llaridir[2].

Yuridik adabiyotlarda huquqni sharhlash usullari turli me'zonlar asosida tasniflanadi. Lekin, bu borada yagona bir fikr, dunyoqarash shakllanmagan. Ba'zi olimlar an'anaviy tasniflanishni qo'llab, huquqni sharhlash usullariga grammatik (filologik), tizimli (sistemali), mantiqiy va tarixiy usullarni kiritadilar[3]. Boshqa huquqshunoslar huquqni mantiqiy sharhlash usulini alohida usul sifatida tan olmaydilar. Ularning fikricha, huquqni sharhlashning barcha usullari mantiq qonunlariga asoslanadi[4].

Yuqoridagilarni umumlashtirgan holda huquqni sharhlashning quyidagi usullarini ajratib ko'rsatish mumkin. Bular quyidagilar: grammatik sharhlash, mantiqiy sharhlash, tizimli sharhlash, maxsus-yuridik sharhlash, tarixiy-siyosiy sharhlash, teleologik sharhlash.

Sharhlovchi aktlarni huquq sohalari bo'yicha ham tasniflash mumkin: konstitutsiyaviy huquq, jinoyat huquqi, fuqarolik huquqi va boshqalar.

Yuridik fan va amaliyotda talqin qilishning quyidagi usullari ajratiladi:

- grammatik (falsafiy, lingvistik, matn);
- tizimli;
- mantiqiy;
- tarixiy va siyosiy;
- maxsus huquqiy;
- teleologik (maqsadli);
- funksional.

Har bir qonunchilik hujjati ushbu hujjatni qabul qiluvchining so'z bilan ifodalangan fikrini ifodalaydi. Fikrni ifodalovchi so'zlar esa mustaqil ma'noga ega. Biroq ular boshqa so'zlar bilan ma'lum mantiqiy bog'lanishda bo'lib, buning natijasida umumiy tuzilishga bo'ysunuvchi cheklangan ma'no oladi.

Grammatik usul normativ-huquqiy hujjat matni va uning so'zma-so'z mazmunini tahlil qilish asosida huquqiy normaning ma'nosini tushunishdan iborat. Qonun chiqaruvchining fikri so'z, ibora, tushunchalar bilan kiyinib, ular mantiqiy bog'lanish orqali bog'langanligi sababli,

avvalo, ularning mohiyatini tashkil etuvchi terminologik va grammatik mazmunini aniqlab olish zarur[5]. Bu jarayon normativ-huquqiy hujjatning alohida tushunchalari va atamalarining ma'nosini oydinlashtirish bilan bog'liq.

Grammatik sharhlash usuli huquqiy hujjat matnining morfologik va sintaktik tuzilishini tushunib olishga yo'naltirilgan maxsus qoidalar yig'indisidir. Ular normativ-huquqiy hujjatlarda til qoidalari asosida mustahkamlab qo'yilgan bo'ladi. Sharhlovchi subyekt huquq normalarining mazmunini tushunib olish uchun til qoidalarini bilishni, ya'ni normativ-huquqiy hujjat qaysi tilda tuzilgan bo'lsa, o'sha tilning qonun-qoidalarini mukammal egallash kerak.

Mazkur usul yordamida matnning grammatik ma'nosi, undan alohida so'z va terminlarning ma'nosi tushunib olinadi va tushuntirib beriladi. Bunda ot va sifatning turi, soni, kelishiklari, fe'lning shaxsi, vaqti, soni va turi, qo'llanilayotgan bog'lovchi, tinish belgilari, gap bo'laklari va boshqa shu kabilarning ahamiyati aniqlab olinadi.

So'z va atamalarning ma'nosini tushunib bo'lgach, qonun ustuvorligi shakllantiriladigan jumalarning ma'nosi o'rnatiladi, buning uchun so'zlarning grammatik shakllari (shaxs, son, va boshqa) solishtiriladi, so'zlar orasidagi bog'lanishlar va gaplar aniqlanadi, gapning sintaktik va morfologik tuzilishi aniqlanadi.

Normaning mazmuni to'g'ri tushunilishi uchun barcha tinish belgilarining, bog'lovchi yoki ko'makchilarning ma'nosi va matndagi vazifasini aniqlash zarur. Masalan, "va" bog'lovchisi bilan ikki yoki undan ortiq shartning mavjudligi talab qilinadi, "yo", "yoki" bog'lovchisi esa bunday qoidada ko'rsatilgan shartlardan faqat bittasi bajariladi.

Huquqiy norma tarkibidagi ayirma va bog'lovchi qo'shma gaplarning to'g'ri ma'nosini o'rnatish zarur. Huquqiy normalarni matnli loyihalashda qonun chiqaruvchi tomonidan bu qo'shma birikmalarning turli tartiblarda qo'llanilishi, ularning boyligi ular bajaradigan vazifalarni aniq tushunishni taqozo etadi[6].

Grammatik sharhlash usulining bir qator qoidalari ishlab chiqilgan:

qonundagi so'z va iboralarga, agar ularni turlicha talqin qilish uchun asoslar mavjud bo'lmasa, tegishli adabiy tildagi ma'nosi berilishi kerak;

agar normativ-huquqiy hujjatda ma'lum bir tushunchaning ta'rifi berilgan bo'lsa, u oddiy tildagi ma'nosiga qaramay, aynan shu ma'noda tushunilishi kerak;

huquq ijodkorligi subyekt tomonidan huquqning bir sohasi uchun belgilangan atamaning ma'nosi yetarli asoslarsiz boshqa sohalarga ham kengaytirilishi mumkin emas;

agar qonunda atamaning ma'nosi belgilanmagan bo'lsa, u holda uning yuridik fan va amaliyotda qo'llanilayotgan ma'nosi berilishi kerak;

bir normativ-huquqiy hujjatdagi bir xil formulalarga, agar ushbu hujjatdan boshqacha qoida nazarda tutilgan bo'lmasa, boshqa ma'no berilishi mumkin emas;

yeterli asoslarsiz turli atamalarga bir xil ma'no berish mumkin emas;

qonunning alohida so'zlarini ortiqcha deb talqin qilish mumkin emas.

Huquqshunos olim S.Slipenko huquqni qo'llovchi subyekt huquqni Grammatik usulga tayanib sharhlash jarayonida quyidagi tartib va qoidalarga amal qilishi kerakligini ta'kidlaydi:

Birinchi qoida. So'z va iboralar faqat talqin qilingan normani o'z ichiga olgan qonun tomonidan berilgan ma'noda tushunilishi kerak. Ammo agar birinchi qoidani qo'llash natijasida atamaning ma'nosini aniqlashning iloji bo'lmasa, ikkinchi qoida qo'llaniladi.

Ikkinchi qoida. So'z va iboralar faqat qonun chiqaruvchi qonunning bir sohasi doirasida, masalan, fuqarolik huquqi sohasida bergan ma'noda tushunilishi va qo'llanilishi kerak.

Uchinchi qoida. Qonun chiqaruvchi tomonidan huquqning bir sohasi uchun belgilangan atamaning ma'nosi yetarli asoslar mavjud bo'lgandagina boshqa sohalarga ham kengayishi mumkin. Bunday etarli asoslar, masalan: qonunga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish, huquqning bir tarmog'ining boshqa huquq sohasiga tegishli atamani qo'llashi, uning ma'nosini tushunishning boshqa usulining yo'qligi bo'lishi mumkin.

To'rtinchi qoida. Agar qonun hujjatlarida huquqiy atamalarning ma'nosi u yoki bu tarzda belgilanmagan bo'lsa, ularga yuridik fan va amaliyotda mavjud bo'lgan ma'no beriladi. Ammo agar bu maxsus huquqiy bo'lmagan atamalar bo'lmasa, unda so'z va iboralarga tegishli adabiy tilda mavjud bo'lgan ma'no berilishi kerak. Fuqarolik huquqi normasining talqini ushbu bosqichda quyidagi printsiplarga amal qilishi kerak: bir xil qonunning bir xil atamalariga, agar qonunning o'zidan kelib chiqmasa, turli xil ma'nolarni berish mumkin emas; turli atamalarga yetarli sababsiz bir xil ma'no berish mumkin emas[7].

Grammatik usul boshqalardan oldin turadi va asosan ularning natijalarini oldindan belgilaydi. Biroq, shuni hisobga olish kerakki, ularning hech bir texnikasi boshqalar bilan bog'lanmasdan, alohida holatda mumkin emas.

Huquqni sharhlashning **tizimli** usuli huquq tizimi, ya'ni huquqning huquqiy normalardan tashkil topganlik xususiyatidan kelib chiqadi. U huquqiy normaning ma'nosini, uning huquq tizimidagi o'rnini, huquq instituti va huquq sohasini, boshqa normalar bilan bog'liqligini hisobga olgan holda tushunishni ifodalaydi. Tizimli sharhlanganda, sharhlangan huquq normasi bitta normativ-huquqiy hujjatda ham, boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda ham mavjud bo'lgan boshqa qoidalar bilan taqqoslanadi. Huquqni muhofaza qilish faoliyati jarayonida me'yoriy hujjatning umumiy va maxsus qismlari normalari o'rtasidagi bog'liqlikni doimo eslab turish kerak (bu nafaqat kodekslangan aktlarga taalluqlidir, bu erda ikkita ko'rsatilgan bo'limga aniq bo'linish mavjud - deyarli har bir normativ hujjat. Huquqning umumiy va maxsus normalari bilan bog'liqligi, mazmuni boshqa huquqiy qoidalarga murojaat qilmasdan, odatda oshkor etilishi mumkin bo'lmagan havola va umumiy elementlarga ega huquqiy normalarning mavjudligi to'g'risida ba'zi umumiy qoidalar mavjud.

"Qonun irodasi"ni talqin qilishda eng mos keladigan usul huquqiy qurilish, huquq tamoyillari va nazariyalari, shuningdek, huquqning analogiya institutiga asoslangan tizimli sharhidir. Shu bilan birga, P.I. Lublinskiyning so'zlariga ko'ra, "qonun chiqaruvchining irodasi" bu "qonun chiqaruvchi organlarning ma'lum bir qoidaga majburiy xulq-atvor normasining ahamiyatini berish to'g'risidagi qaroridan boshqa narsa emas.

Qoidalar o'rtasidagi munosabatni aniqlashtirish ham zarurdir, chunki boshqa qoidalarda umumiy qoidadan ba'zi tushuntirishlar o'rnatilishi yoki ilgari qabul qilingan qoidalarga tuzatishlar kiritilishi yoki bo'shliqlar, birinchi navbatda, qonun normalarining ziddiyatida aniqlanishi mumkin.

Pastroq normaning mazmuni yuqori yuridik kuchga ega bo'lgan normalar orqali oydinlashadi. Zero, faqat ierarxik tartibga solingan manbalarni tizimli usulda sharhlangandagina o'zaro ichki kolliziyalar yuz bermaydi[8].

Tizimli usul tufayli huquqiy normaning yuridik kuchini, harakat doirasini, ma'lum bir sohaga yoki huquq institutiga tegishlilikini aniqlash mumkin.

Huquqni sharhlashning **mantiqiy** usuli - bu qonun mantiqidan foydalangan holda huquqiy hujjatni ma'nosiga ko'ra sharhlashdir. Bu usul, ayniqsa, boshqa usullardan mustaqil ravishda qo'llaniladi. Bu yerda huquqning alohida normalarining mantiq qoidalari bilan

mantiqiy bog'liqligi o'rganiladi. Xususan:

huquq normasining uch elementi – gipoteza, dispozitsiya va sanksiyalarning o'zaro munosabati oydinlashtiriladi;

mumkin bo'lgan mantiqiy qarama-qarshiliklar bir bayonot boshqalarni istisno qilganda yo'q qilinadi;

sharhlangan normaning majoziy ma'nosi, ruhi va harfi o'rtasidagi munosabatlar tahlil qilinadi va baholanadi.

Mantiqiy sharhlash qonun chiqaruvchi qonun matnida ifodalamoqchi bo'lgan, lekin ifoda etmagan narsalarni ochib berish uchun rasmiy mantiq qoidalaridan foydalanishga qaratilgan. Buning uchun sharhlovchi subyekt mantiq qonunlarini, mantiqiy o'zgartirish, ikkilamchi normalarni chiqarish, tushunchalardan xulosa chiqarish, absurdlikka tushirish kabi mantiqiy texnikalarni bilishi kerak.

Mantiqiy sharhlash usuli orqali huquq normalarining tom ma'nosi mantiq qonuniyatlariga asosan tushunib olinadi va tushuntirib beriladi.

Mantiqiy usulda tatbiq etiladigan huquqiy normalarning mazmuni mantiq fanining qonuniyatlariga asosan aniqlanadi. Bunda huquqiy normaning matnidagi ifodalar, tushunchalar o'zaro ichki mantiqiy jihatdan bog'langaniga e'tibor berilib, huquqiy normaning mazmuni aniqlanadi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 15-moddasida: "Ruhiy kasalligi yoki aqli zaifligi sababli o'z harakatlarining ahamiyatini tushuna olmaydigan yoki ularni idora qila olmaydigan fuqaro sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilishi mumkin", - deyilgan. Demak., voyaga yetgan fuqaro ruhiy kasal bo'lsa ham to sud tomonidan "muomalaga layoqatli" deb qaror chiqarilib, tan olinguniga qadar mantiqiy muomalaga layoqatli deb faraz qilinadi.

Rossiya olimi N.I.Voplenkoning fikricha mantiqiy sharhash zaruratini huquqiy normalarning ichki mantiqiy tuzilishi va uning normativ-huquqiy hujjatlar moddalarida mujassamlashgan tashqi shakli bilan mos kelmasligi taqozo etadi[9].

Huquqiy normalarning mantiqiy tuzilishi qonunchilik texnologiyasining o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiradi. Huquqni qo'llash jarayonida huquqni muhofaza qiluvchi shaxs ruhiy o'zgarishlarni amalga oshirishi kerak. Bu zarurat huquqiy normalarning ichki tuzilishi bilan amalga oshiriladi, ba'zan u normative-huquqiy hujjatning moddasi ifodalangan tashqi normaga to'g'ri kelmaydi. Huquqiy normaning tarkibiy elementlari normativ-huquqiy hujjatning boshqa moddalarida yoki boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda nazarda tutilgan yoki nazarda tutilgan bo'lishi mumkin.

Huquqiy normalarni sharhlashning **tarixiy-siyosiy** usuli ma'lum huquqiy normani yaratgan tarixiy-ijtimoiy sharoitlarni, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va boshqa omillarni oydinlashtirishdan, shuningdek, davlat tomonidan hal qilinadigan maqsad va vazifalarni tahlil qilishdan iborat[10]. Bu usulning zarurati shundan kelib chiqadiki, faqat huquqiy aloqalarni o'rnatish orqali huquqiy davlatning mazmuni va mohiyatini chuqur anglab bo'lmaydi.

Shunday qilib, sharhning vazifasi qonun muallifining haqiqiy fikrini ochib berishdir. Ammo bu faqat to'g'ridan-to'g'ri vazifadir. Bundan tashqari, sharhning yana bir maqsadi bor: bu huquqning yashirin mazmunini ham ochib berishi kerak. Shuni esda tutish kerakki, «qonun chiqaruvchining irodasi»ni aniqlashtirish faqat tarixiy sharhlash usuli orqali mumkin, ammo bu yo'l ko'p hollarda tegishli yechim topishga olib kelmaydi, u huquqiy institutlar evolyutsiyasining boshlanishiga zid keladi. Shuningdek, jamoaviy iroda mahsuli bo'lgan

qonunchilikning zamonaviy xususiyatini hisobga olsak, qonun chiqaruvchining irodasi o'ziga xos fantastikaga aylanadi. Ushbu qarash bizni zamondoshlar qonunda keyinchalik ega bo'ladigan haqiqiy ma'noni umuman ko'rmasligiga ishontiradi.

Biroq, agar oxir-oqibat qonun chiqaruvchining haqiqiy niyatlarini aniqlash mumkin bo'lsa ham, ular ko'pincha hayot talablaridan chetga chiqadilar, chunki jamoat hayotida ko'pincha bir maqsad uchun chiqarilgan qonun o'zgarganlar ta'sirida sodir bo'ladi. Natijada sharoitlar, boshqa maqsadlar va funksiyalarga xizmat qila boshlaydi. Ba'zan shunday bo'ladiki, bitta qonunning tarixiy materiallarini o'rganish ko'pincha bir emas, balki bir nechta, ko'pincha qarama-qarshi maqsadlarni belgilashga olib keladi.

Normativ-huquqiy hujjatlarni muayyan tarixiy sharoitlarda siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy mazmunini ochib bermasdan turib amalga oshirish mumkin emas. Bu usul huquqni muhofaza qiluvchi organni u yoki bu norma qabul qilingan ijtimoiy sharoitlarga – bu shart-sharoitlar yo'qolganmi, siyosiy va iqtisodiy vaziyat tubdan o'zgarganmi, unga e'tibor qaratishga majbur qiladi. Ushbu akti qabul qilish zarurati nimada bo'lganligini va bu ehtiyoj saqlanib qolmoqdammi yoki yo'qligini aniqlash muhimdir. Muayyan sharoitlarda qabul qilingan qonunlar, garchi rasman bekor qilinmagan bo'lsa-da, amalda "o'lgan" bo'lsa-da, o'z faoliyatini davom ettirgan ko'p holatlar tarixga ma'lum. Muayyan shaklning rasmiy ravishda bekor qilinmaganligi uning amalda ekanligini anglatmaydi. Tarixiy-siyosiy usul ma'lum bir vaqtda va ushbu munosabatlarga qaysi normalarni qo'llash mumkinligini va qaysi biri mumkin emasligini osongina tushunish imkonini beradi.

Huquqni sharhlashning **maxsus huquqiy** usuli qonun chiqaruvchining huquq normasida ifodalangan irodasini huquqshunoslik va qonunchilik texnologiyasi bo'yicha kasbiy bilimga asoslangan maxsus huquqiy tushunchalar, toifalar, tuzilmalarni tahlil qilish orqali aniqlashtirishdan iborat.

Qonun chiqaruvchining huquq normalarida mavjud bo'lgan vakolatli irodasini ifodalash nafaqat keng tarqalgan so'zlar, balki aniq atamalar yordamida ham amalga oshiriladi. Bunda turli huquqiy va texnik vositalar va usullar qo'llaniladi, huquqiy tartibga solishning turli usullari va turlari hisobga olinadi. Bularning barchasi sharhlovchi huquq normalarini sharhlashda qo'llaydigan maxsus huquqiy bilimlarga bo'lgan ehtiyojni belgilaydi, chunki maxsus yuridik tilni bilmaydigan shaxslar har doim ham qo'llanilgan atamalarni tushunmaydilar va ularning tushuntirishlariga muhtoj.

Ammo bu usul atamalarni sharhlash bilan cheklanmaydi. Uning mazmuni ancha kengroq. Sharhlovchi subyekt huquqiy tartibga solish xususiyatlarini, huquqiy tuzilmalarni, tartibga solish turini va boshqalarni hisobga olishi kerak.

Huquqni sharhlashning **teleologik** usuli huquqiy normaning ma'nosini tushunish uni nashr qilish maqsadlarini tushunish orqali amalga oshirilishida namoyon bo'ladi[11]. Ba'zan bu maqsadlar normativ-huquqiy hujjatning o'zida, odatda kirish qismida ko'rsatiladi. Ammo qonunning maqsadlari uning mazmuni va umumiy yo'nalishidan ham mantiqan kelib chiqishi mumkin. Ba'zan qonun yoki uning alohida bo'limlari, normalari, moddalari nomining o'zi ham maqsadlar haqida gapiradi.

Huquqni sharhlashning **funksional** usuli ma'lum huquq normasi faoliyat ko'rsatadigan, amal qiladigan va qo'llanadigan omillar va shart-sharoitlarni bilishga asoslanadi. Bu, birinchi navbatda, baholovchi atamalar ("uzrli sabab", "katta zarar", "o'ta zarurat" va boshqalar) sharhiga taalluqlidir. Joy, vaqt va boshqa omillarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan

holda, xuddi shu holatlar hurmatli yoki hurmatsiz, ahamiyatli yoki ahamiyatsiz va hokazo deb hisoblanishi mumkin. Baʼzan qonun chiqaruvchi turli xil oʻziga xos shartlarni hisobga olishni, yaʼni funksional sharhga murojaat qilishni bevosita majbur qiladi. Masalan, voyaga etmagan bolalar uchun aliment miqdorini belgilashda sud tomonlarning moddiy yoki oilaviy ahvolini va boshqa "eʼtiborga loyiq holatlar" ni hisobga oladi.

Ayrim hollarda huquqni sharhlashning baʼzi usullari boshqalardan koʻra afzalroqdir. Normaning mazmunini tushunish uchun har doim ham sharhlashning barcha usullarini bir xil darajada qoʻllash kerak emas. Muayyan normani tushuntirish grammatik usuldan boshlanadi, soʻngra aniq vaziyatga bogʻliq. Sharhlashning boshqa usullari hal qiluvchi oʻrinni egallashi mumkin yoki ularning butun majmuasidan foydalanish mumkin.

Yuqorida olib borilgan tahlillar natijasida quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

1. Huquq nazariyasida normativ sharhning uchinchi turi sifatida "sud sharhlari"ni eʼtirof etish maqsadga muvofiq.
2. Yagona davlat huquqiy siyosatini taʼminlashga vakolatli subyekt sifatida Oʻzbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan "Huquqni sharhlash usullari" nomli metodik qoʻllanma ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Исламов.З.М. Общество. Государство. Право.-Т,2001.-С.598.
2. Саидов.А., Тожионов У. Нуқуқ назарияси.-Т.,2001.-Б.223.
3. Вопленко Н.Н.Толкование права. Монография. Волгоград.,2007.-С.29;
4. Петрушев В.А. Историческое толкование права// История государство и права.2010. №2-С2-4; Исламав З.М. Общество. Государство. Право.-Т.,2001.-С.597.
5. Куликов Е.А. Категория меры в праве: вопросы теории. Diss. Avtoreferati. Chelyabinsk. 2013
6. Овчинникова О.Д., Шаганиян А.М. Некоторые проблемы интерпретации норм права // Юристъ-Правоведъ, 2017, № 4 (83) С. 24
7. С.А. Слипченко Толкование норм права // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові. 2017. С. 266-267
8. Тишкович К.С. Отделные проблемы применения способов толкования норм трудового права // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2015. № 1 (42). С. 205.
9. Вопленко Н.И. Толкование права. Монография. – Волгоград, 2007. – С.45.
10. Федоров Г. Толкование норм права // Закон и жизнь. 2012. №6. С. 8
11. Недилко Ю. В. Телеологический способ толкования и аргументация его применения в исследованиях британских правоведов // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2015. №2. С. 12